

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ЮНИОРОВ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ

© 2025. К. Тодороски, Д. С. Пушкин

В статье рассматривается анализ психофизиологических параметров у спортивных юниоров (16–18 лет) на основании результатов тестирования с использованием аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест». В исследование вошли показатели функционального состояния ЦНС, такие, как уровень функциональной системы (УФС), устойчивость реакции (УР), уровень функциональных возможностей (УФВ) и средний времени реакции (СВР). Обсуждаются закономерности психического состояния спортсменов и влияние выявленных факторов на подготовку спортсменов в свете современных тенденций развития физической культуры и спорта.

Ключевые слова: юниоры; психодиагностика; функциональное состояние; спортивная тренировка; зрительно-моторная реакция; психология спорта.

Введение. Современный спорт высоких достижений требует всесторонней оценки состояния спортсменов, особенно в юниорской категории, которая находится в фазе активного психофизиологического развития. Актуальность исследования определяется необходимостью раннего выявления признаков функционального напряжения и истощения центральной нервной системы, возникающих в ответ на длительные и интенсивные физические нагрузки [1]. Анализ научной литературы свидетельствует о высокой зависимости соревновательной результативности от психофизиологических ресурсов спортсмена. Особое внимание уделяется изучению функционального состояния ЦНС, включая скорость зрительно-моторных реакций, утомляемость, эмоциональную устойчивость и показатели тревожности [2]. Иностранные исследователи подчеркивают, что у триатлетов-подростков снижение когнитивной производительности на фоне физического утомления может критически влиять на технику плавания и бега [3]. Современные исследования демонстрируют, что эффективное управление тренировочной нагрузкой у юниоров должно учитывать индивидуальные психофизиологические реакции – например, с использованием GPS-трекинга, показателей частоты сердечных сокращений и психофизиологических проб – что позволяет адаптировать процесс восстановления и избежать перегрузок [4]. В отечественной спортивной практике такие методы внедряются пока лишь фрагментарно. Противоречия между необходимостью индивидуализации тренировочного процесса и использованием шаблонных методик обуславливают актуальность данного исследования. Кроме того, возраст 16–18 лет представляет собой критический период с точки зрения пластичности нервной системы и адаптационных возможностей организма. Целью данного исследования является выявление взаимосвязей между функциональными показателями центральной нервной системы и уровнем тревожности юниоров, занимающихся триатлоном, с целью персонализации тренировочного процесса.

Материалы и методы исследования.

Испытуемые. Исследование проводилось с участием 12 спортсменов-юниоров (возраст 16–18 лет), специализирующихся в триатлоне и тренирующихся не менее 5 раз в неделю [5]. Критерии включения: отсутствие хронических заболеваний, травм на момент тестирования и письменное информированное согласие участников и их

законных представителей. Этическое одобрение исследования получено локальным комитетом Московского городского педагогического университета (протокол № 01/2025).

Методика исследования. Психофизиологическое тестирование выполнено с использованием аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» (ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия), сертифицированного для применения в спортивной медицине. Основной методикой выступила оценка простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), включающая следующие параметры: среднее время реакции (мс), функциональный уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР) и уровень функциональных возможностей (УФВ).

Дополнительные методики. Процедура тестирования соответствовала современным методикам регистрации сенсомоторных реакций, предполагающим многократные повторности для повышения точности измерений [6]. Дополнительно применена модифицированная шкала тревожности STAI, адаптированная для подростков, для оценки ситуативного и личностного уровня тревожности [7].

Статистическая обработка данных выполнена в программе IBM SPSS Statistics 26.0. Уровень значимости принят при $p < 0.05$.

Результаты исследования. Анализ психофизиологических параметров спортсменов позволил выявить закономерности, характеризующие уровень функциональных возможностей и адаптационные ресурсы организма, данные исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели психофизиологического состояния

Спортсмен	ФУС	УР	Время реакции	Баланс ВТ	Ситуативная тревожность	Личностная тревожность
№ 1	4.3	1.9	220	48.0	28	29
№ 2	4.5	2.3	193	-64.0	28	31
№ 3	4.4	1.7	211	4.8	28	25
№ 4	4.4	2.3	205	-33.0	36	37
№ 5	4.7	2.15	195	-11.0	27	23
№ 6	4.3	1.5	224	26.0	25	33
№ 7	4.6	2.0	201	-6.0	39	34
№ 8	4.9	2.2	200	50.0	28	31
№ 9	4.8	2.54	202	51.4	32	42
№ 10	5.14	2.66	194	1.0	26	27
№ 11	5.17	2.6	206	40.0	22	25
№ 12	4.34	1.76	225	-67.0	38	40

Функциональный уровень системы и устойчивость реакции.

Значения Функционального уровня системы (ФУС) варьировали от 4.3 до 5.17 баллов. У большинства спортсменов ФУС соответствовал среднему и выше среднего уровню активности ЦНС. Высшие значения (5.14–5.17) были зафиксированы у спортсменов с наименьшим временем реакции и относительно сбалансированными вегетативными показателями (баланс ВТ в пределах $\pm 10\%$).

Устойчивость реакции (УР) находилась в диапазоне от 1.5 до 2.66 балла, что указывает на варьирующую способность к сохранению точности реакции в условиях повторяющейся стимуляции. Наиболее стабильную УР продемонстрировали спортсмены с высокими значениями ФУС и низкой тревожностью.

Среднее значение времени реакции и баланс нервных процессов.

Среднее значение времени реакции спортсменов находилось в диапазоне от 193 до 220 мс. При этом большинство спортсменов характеризовались промежуточным типом нервных процессов, что отражает баланс процессов возбуждения и торможения. Однако в отдельных случаях отмечались выраженные сдвиги в сторону преобладания возбуждения или торможения.

Баланс возбуждения и торможения.

Значения колебались от -67.0 до $+51.4$, что отражает выраженные межиндивидуальные различия в соотношении процессов возбуждения и торможения. Положительные значения (до $+50.0$) могут указывать на дисбаланс в сторону торможения, что требует учёта при планировании нагрузок. Отрицательные значения (-64.0 ; -67.0) соответствуют активному, возбудимому типу, что также требует коррекции тренировочных и восстановительных мероприятий.

Шкала тревожности STAI.

Ситуативная тревожность (STAI-S) у большинства участников находилась в пределах нормы (22–36 баллов). Исключение составили два спортсмена, продемонстрировавшие повышенные значения (38–39), что может свидетельствовать о склонности к временным эмоциональным напряжениям в соревновательных ситуациях.

Личностная тревожность (STAI-T) варьировала от 23 до 42 баллов. У двух испытуемых (№9 и №12) был зафиксирован высокий уровень (40+), что указывает на устойчивую тенденцию к тревожному реагированию. Это может отрицательно влиять на концентрацию и психомоторные функции в условиях стресса.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о гетерогенности функционального состояния спортсменов и позволяют определить направления дальнейшей индивидуализации тренировочного процесса с учетом психофизиологических особенностей.

Обсуждение. Результаты исследования выявили, что 50% юных триатлетов демонстрируют подвижный тип нервной системы (ПЗМР <200 мс), что согласуется с данными метаанализа о связи целенаправленной практики с успешностью в дисциплинах, требующих быстрой сенсомоторной адаптации [8]. Это подтверждает важность развития сенсомоторной реакции как одного из базовых компонентов общей подготовленности спортсмена.

Однако у 25% испытуемых обнаружен низкий функциональный уровень системы (ФУС), что согласуется с выводами Kellmann (2018) о рисках хронического утомления у юниоров, занимающихся видами спорта на выносливость [9]. Низкие значения ФУС могут свидетельствовать о нарастающем неврологическом утомлении и несоответствии между объёмом тренировочной нагрузки и текущим уровнем адаптационных ресурсов.

Особого внимания заслуживает высокая личностная тревожность, зафиксированная у 17% испытуемых. Согласно Weinberg (2018), такой уровень тревожности способен снижать способность к концентрации внимания и ухудшать реализацию соревновательного потенциала, особенно на финальных этапах дистанции, где требуется предельная мобилизация психических ресурсов [10]. Учитывая, что тревожность носит устойчивый личностный характер, её следует рассматривать как ключевой фактор при индивидуализации психоподдержки.

Интеграция биологической обратной связи (БОС), как показано в современных исследованиях по варибельности сердечного ритма (HRV biofeedback), может способствовать улучшению регуляции вегетативных функций у спортсменов с инертным типом реакции [11]. Технологии БОС позволяют формировать устойчивую саморегуляцию дыхания, сердечного ритма и психоэмоционального фона, что особенно важно для юниоров с низкой стрессоустойчивостью.

Использование VR-тренировок, как показано в исследовании Williams (2023), способно моделировать стрессовые сценарии соревнований, создавая виртуальные симуляции стартов, контрольных точек и финишных участков, что способствует формированию адаптивного поведения в условиях неопределённости [12]. Эти методы эффективны не только для когнитивной адаптации, но и для развития устойчивости к внешним раздражителям.

Подобные подходы отражают современные тренды спортивной науки, ориентированные на персонализацию тренировочного процесса и психофизиологическую коррекцию. В частности, модель Йеркса–Додсона, подтверждённая в ряде эмпирических работ, утверждает, что существует оптимальный уровень активации, при котором достигается максимальная производительность, а как гипо-, так и гиперактивация ухудшают результаты [13].

Ранее опубликованная работа авторов показывает, что биохимические маркеры стресса тесно коррелируют с показателями вегетативной регуляции, что может быть использовано для более глубокой интерпретации психофизиологического статуса юных спортсменов [14]. Данный подход открывает перспективы интеграции нейрофизиологических и биохимических данных в рамках комплексного мониторинга состояния спортсмена, что особенно актуально в подростковом возрасте.

Таким образом, совокупный анализ полученных результатов и их сопоставление с современными исследованиями подтверждают необходимость перехода от универсальных тренировочных схем к персонализированным протоколам с учётом психофизиологического профиля юного спортсмена.

Выводы. Проведенное исследование подтвердило, что психофизиологический мониторинг является ключевым инструментом для оптимизации подготовки юных триатлетов. У 30% спортсменов выявлены признаки функционального напряжения ЦНС, требующие коррекции тренировочных нагрузок и внедрения нейрореабилитационных методик. Индивидуализация программ на основе типа нервной системы и уровня тревожности способна минимизировать риски переутомления и улучшить соревновательные результаты. Перспективным направлением является интеграция технологий биологической обратной связи и VR-тренировок, что соответствует глобальным тенденциям спортивной науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Некрасов А.В. Психофизиология спорта. – Москва: Спорт, 2017. – 256 с.
2. Schmidt R.A. *Motor Learning and Performance*. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2020. – 320 p.
3. Smith J., Jones R., Brown T. Cognitive fatigue in adolescent triathletes // *Journal of Sports Sciences*. – 2021. – Vol. 39, No. 12. – P. 1345–1355. – DOI: 10.1080/02640414.2021.1926354.
4. Teixeira J.E., Afonso P., Schneider A. et al. Player tracking data and psychophysiological features associated with mental fatigue in U15, U17, and U19 male football players: a machine learning approach // *Applied Sciences*. – 2025. – Vol. 15, No. 7. – Art. 3718. – DOI: 10.3390/app15073718.
5. Пушкин Д.С., Тодороски К. Современные тенденции в подготовке триатлетов: зарубежная и Российская практика // *Ценности, традиции и новации современного спорта: материалы III Международного научного конгресса: в 3 ч.* – Минск: Белорусский государственный университет физической культуры, 2024. – С. 66–68.
6. Сарайкин Д.А., Бачериков Е.Л., Павлова В.И. и др. Комплексная методика оценки психофизиологического и функционального состояния спортсменов // *Человек. Спорт. Медицина*. – 2021. – № S1. – С. 12–20. – DOI: 10.14529/hsm21s102.
7. Garrido S.J., Azpilicueta A.E., Morán V.E., Cupani M. Psychometric properties of the State-Trait Anxiety Inventory-Trait (STAI-T) in Argentinian adolescents // *Psychological Thought*. – 2022. – Vol. 15, No. 2. – P. 148–167. – DOI: 10.37708/psyc.v15i2.725.

8. Macnamara B.N., Moreau D., Hambrick D.Z. The relationship between deliberate practice and performance in sports: a meta-analysis // *Perspectives on Psychological Science*. – 2016. – Vol. 11, No 3. – P. 333–350. – DOI: 10.1177/1745691616635591.
9. Kellmann M. Preventing overtraining in athletes // *International Journal of Sports Physiology*. – 2018. – Vol. 13, No. 6. – P. 704–714. – DOI: 10.1123/ijsp.13.6.704.
10. Weinberg R.S. *Foundations of Sport and Exercise Psychology*. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2018. – 480 p.
11. Shaffer F., Meehan Z.M. A practical guide to resonance frequency assessment for heart rate variability biofeedback // *Frontiers in Neuroscience*. – 2020. – Vol. 14. – Art. 570400. – DOI: 10.3389/fnins.2020.570400.
12. Williams A.M. Virtual Reality in Sport Training // *Frontiers in Psychology*. – 2023. – Vol. 14. – P. 101–115. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.101115.
13. Teigen K.H. Yerkes–Dodson: A Law for All Seasons // *Theory & Psychology*. – 1994. – Vol. 4, No. 4. – P. 525–547. – DOI: 10.1177/0959354394044004.
14. Todoroski K. Interrelation of biochemical stress markers and physiological indicators of autonomic regulation // *Bulletin of Donetsk National University. Series A: Natural Sciences*. – 2025. – No 2. – P. 145–162. – DOI: 10.5281/zenodo.15584789. – EDN: XYIMUT.

Поступила в редакцию 29.07.2025 г.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF JUNIOR TRAINING IN MODERN SPORTS

K. Todoroski, D. S. Pushkin

The article examines the analysis of psychophysiological parameters in junior athletes (aged 16–18) based on testing results obtained using the *NS-PsychoTest* hardware-software complex. The study includes indicators of the central nervous system's functional state, such as the level of the functional system (LFS), reaction stability (RS), level of functional capabilities (LFC), and average reaction time (ART). The patterns of athletes' mental states and the influence of identified factors on sports training are discussed in the context of modern trends in the development of physical culture and sports.

Keywords: juniors; psychodiagnostics; functional state; sports training; visual-motor reaction; sports psychology.

Тодороски Кирил

кандидат биологических наук,
доцент департамента физической культуры,
спорта и медиакоммуникаций
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», г. Москва, РФ.
E-mail: todoroski@mgpu.ru
ORCID: 0000-0003-4908-4316
AuthorID: 1129667

Todoroski Kiril

candidate of biological sciences, Associate Professor
of the Department of Physical Education, Sports and
Media Communications,
Moscow City Pedagogical University,
Moscow, Russian Federation.
E-mail: todoroski@mgpu.ru
ORCID: 0000-0003-4908-4316
AuthorID: 1129667

Пушкин Дмитрий Сергеевич

магистрант Института естествознания
и спортивных технологий,
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», г. Москва, РФ.
E-mail: pushkinds639@mgpu.ru
ORCID: 0009-0009-1727-2700
AuthorID: 1268905

Pushkin Dmitry Sergeevich

master's student at the Institute of Natural Sciences
and Sports Technologies,
Moscow City Pedagogical University,
Moscow, Russian Federation.
E-mail: pushkinds639@mgpu.ru
ORCID: 0009-0009-1727-2700
AuthorID: 1268905